

O USO DE CONCRETO RECICLADO NA ENGENHARIA CIVIL: BENEFÍCIOS, DESAFIOS E PERSPECTIVAS FUTURAS

DOI: 10.5281/zenodo.14053089

José Valdenilton Mota Lima

RESUMO

Este estudo analisa o uso do concreto reciclado na engenharia civil. Ele se concentra nos processos atuais de atualização, nas vantagens ambientais e econômicas do material, bem como nas restrições técnicas, legais e de mercado que impedem seu uso mais amplo. O estudo se fundamenta na literatura acadêmica e técnica, incluindo estudos de caso e revisões normativas, para apresentar uma compreensão completa do tema. Isso foi feito utilizando uma metodologia de revisão bibliográfica narrativa. Os resultados mostram que, embora o concreto reciclado apresente grandes vantagens em termos de sustentabilidade e redução de custos, ainda há muitos problemas relacionados à qualidade do material reciclado, padrões técnicos e acessíveis no mercado que precisam ser resolvidos. As descobertas mostram que é necessário implementar políticas públicas e práticas industriais que incentivem o uso de concreto reciclado. Eles também recomendam que continue a pesquisa para melhorar as técnicas de reciclagem e descobrir mais sobre seus benefícios. Este estudo explica os métodos pelos quais o concreto reciclado pode ser incorporado de forma mais eficaz aos processos construtivos, apoiando a mudança para métodos mais sustentáveis no setor.

Palavras-chave: Concreto Reciclado. Engenharia Civil. Sustentabilidade. Reciclagem de Concreto. Políticas Públicas.

ABSTRACT

This study examines the use of recycled concrete in civil engineering, focusing on current recycling processes, the environmental and economic advantages of the material, as well as the technical, legal, and market restrictions that hinder its wider use. The study is grounded in academic and technical literature, including case studies and normative reviews, to provide a comprehensive understanding of the topic. This was achieved using a narrative bibliographic review methodology. The findings indicate that while recycled concrete offers significant advantages in terms of sustainability and cost reduction, there are still many issues related to the quality of recycled material, technical standards, and market accessibility that need to be addressed. The findings suggest that public policies and industrial practices that encourage the use of recycled concrete need to be implemented. They also recommend continued research to improve recycling techniques and learn more about its benefits. This study outlines the ways in which recycled concrete can be more effectively incorporated into construction processes, supporting the shift towards more sustainable methods in the industry.

Keywords: Recycled Concrete. Civil Engineering. Sustainability. Concrete Recycling. Public Policy.

INTRODUÇÃO

O interesse crescente por técnicas de engenharia civil mais sustentáveis tem impulsionado uma atenção particular aos estudos sobre materiais reciclados, com um enfoque especial no concreto reciclado. Este interesse se justifica pela potencialidade do concreto reciclado em contribuir significativamente para a redução de desperdícios e para a promoção do desenvolvimento sustentável dentro da indústria da construção civil. Esta análise detalha os benefícios, desafios e perspectivas associadas ao uso do concreto reciclado em variadas aplicações de engenharia civil, considerando o impacto ambiental substancial dos Resíduos de Construção e Demolição (RCD).

A pesquisa busca responder como os resíduos da construção civil podem ser reutilizados como recursos valiosos dentro da própria indústria. O estudo aborda a eficácia do concreto reciclado, as tecnologias aplicadas em seu processo de reciclagem e as barreiras que limitam sua utilização mais extensa. Esta investigação é especialmente relevante dado o alto volume de resíduos produzidos pela indústria da construção civil, responsável por 50 a 70% dos resíduos urbanos no Brasil, além da pressão cada vez maior para a adoção de práticas industriais sustentáveis, conforme destacado por Brasileiro e Matos (2015).

O objetivo principal deste estudo é avaliar as vantagens técnicas e ambientais do uso de concreto reciclado em obras de engenharia civil. Os objetivos específicos delineados são: 1) identificar e descrever os processos de reciclagem de concreto atualmente em uso; 2) analisar as vantagens ambientais e econômicas proporcionadas pelo concreto reciclado; 3) documentar e discutir as questões técnicas, legais e de mercado que restrinjam sua utilização plena.

Para alcançar estes fins, a metodologia adotada consiste em uma revisão bibliográfica, explorando literatura acadêmica e técnica, incluindo estudos de caso e revisões. Esta abordagem qualitativa é adequada para um estudo exploratório e descritivo, focando na interpretação de dados textuais para fornecer uma visão detalhada e aprofundada sobre cada objetivo específico. Deste modo, esta introdução estabelece o escopo, a justificativa, os objetivos e a metodologia do

estudo, posicionando-o dentro dos requisitos de sustentabilidade exigidos pela engenharia civil contemporânea.

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

2.1 Resíduos na construção civil

Os Resíduos de Construção Civil (RCC), frequentemente referidos como entulhos de obras, reboco ou metralha, compreendem uma vasta gama de materiais derivados de atividades de construção, reformas e demolições. Esses materiais incluem concreto, tijolos, solos, blocos cerâmicos, rochas, metais, tintas, resinas, madeiras, colas, gesso, forros, argamassa, pavimento asfáltico, telhas, vidros, tubulações, plásticos e fiação elétrica, além de restos resultantes da preparação e da escavação de terrenos. A gestão desses materiais é crítica, dada a sua composição diversificada e o volume substancial que contribuem para os resíduos sólidos urbanos.

No contexto legal brasileiro, a regulamentação dos RCC é ancorada na Lei 6.938/81, que instituiu o Conselho Nacional do Meio Ambiente – CONAMA como órgão consultivo e deliberativo do Sistema Nacional do Meio Ambiente – SISNAMA. Esta legislação é complementada pela Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS) e pela Resolução CONAMA 307/2002, que delineiam diretrizes específicas para o manejo dos resíduos sólidos oriundos da construção civil.

A relevância dos RCC no ambiente urbano é notavelmente significativa, representando entre 51% e 70% dos resíduos sólidos urbanos. Essa predominância é problemática, especialmente considerando a insuficiência de áreas apropriadas para transbordo, triagem e reciclagem disponíveis na maioria dos municípios brasileiros, uma situação que agrava a gestão de resíduos nas áreas urbanas, conforme explorado por Evangelista, Costa e Zanta (2010).

Os desafios associados ao manejo inadequado dos RCC são múltiplos, abrangendo riscos e impactos socioambientais severos. Tais impactos incluem a proliferação de vetores de doenças, o assoreamento de córregos e rios, bem como a poluição visual, que juntos impõem transtornos e prejuízos consideráveis para as

comunidades urbanas. Essas consequências foram detalhadamente analisadas por Paschoalin Filho & Duarte (2015), ressaltando a urgência de uma gestão eficaz e responsável.

Por outro lado, práticas de gestão eficiente, como a separação adequada dos RCC na fonte, oferecem benefícios substanciais. Tais práticas não apenas melhoram a qualidade dos resíduos, mas também reduzem os custos associados ao seu beneficiamento e remoção. Além disso, possibilitam a reciclagem de alguns materiais diretamente no local da obra ou o encaminhamento eficiente para sistemas de coleta municipal ou coletas informais, realizadas por coletores de material reciclável. Essas medidas fomentam uma maior organização no canteiro de obras e promovem a identificação de pontos críticos de desperdício, conforme destacado pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente (SMMA, 2004).

Embora os RCC sejam categorizados como de baixa periculosidade, o impacto ambiental provocado pela disposição irregular desses materiais é considerável, especialmente em virtude da vasta quantidade descartada diariamente. Atualmente, estes materiais representam de 50 a 70% do total de resíduos urbanos no Brasil, conforme indicado por estudos de Brasileiro e Matos em 2015. Portanto, a necessidade de aprimorar as práticas de gestão e reciclagem dos RCC é imperativa para mitigar seu impacto ambiental e promover uma urbanização mais sustentável e responsável.

2.2 Tipos de reaproveitamento

Para que os resíduos possam ser efetivamente reutilizados, é essencial que sejam classificados e caracterizados de acordo com suas propriedades específicas. Esse processo de categorização permite a reutilização dos materiais com mínima perda de qualidade inicial, como estabelece a Política Nacional dos Resíduos Sólidos (Lei 12.305/2010).

De acordo com a VR Resíduos (2019), os resíduos podem ser classificados baseando-se em sua origem e produção em:

- Doméstico: inclui restos de alimentos, resíduos sanitários, papel, plástico e vidro.
- Comercial: abrange papel, papelão, embalagens, plásticos e restos orgânicos e sanitários.

- Industrial: engloba cinzas, óleos, plásticos, papéis e borrachas.
- Hospitalar: compreende seringas, agulhas e curativos.
- Agrícola: inclui embalagens de defensivos agrícolas, restos orgânicos e produtos veterinários.
- Especial: envolve podas de jardins, entulhos de construção civil e animais mortos.

Silva (2011) argumenta que a reciclagem de resíduos da construção civil enfrenta vários desafios, incluindo a adoção de novas tecnologias e a necessidade de políticas governamentais que promovam mercados para produtos reciclados. Tais políticas deveriam incentivar estabelecimentos comerciais a disponibilizarem uma quantidade mínima de produtos feitos a partir de resíduos reciclados da construção civil.

Melo e Frota (2014) destacam que, segundo a Resolução do CONAMA nº 307 de 5 de julho de 2002, os resíduos de construção são categorizados em quatro classes:

Classe A: resíduos reutilizáveis ou recicláveis como agregados, incluindo os provenientes de demolição, construção, reformas, e reparos de pavimentação e outras obras de infraestrutura, bem como solos de terraplanagem.

Classe B: todos os resíduos recicláveis para outros fins, como papel, plásticos, papelão, vidros, metais e madeiras.

Classe C: resíduos para os quais ainda não foram desenvolvidas tecnologias ou aplicações economicamente viáveis de reciclagem/recuperação, como produtos derivados do gesso.

Classe D: resíduos perigosos originados do processo de construção, incluindo tintas, solventes, óleos e outros contaminantes provenientes de demolições, reformas e reparos em locais como clínicas radiológicas e instalações industriais.

2.3 Gestão do RCD no Brasil

À medida que a preocupação ambiental ganha destaque global, a sociedade, governos e ONGs estão cada vez mais alarmados com a poluição causada pelos resíduos sólidos. Essa questão já traz severas consequências para a atual geração e, se não for adequadamente abordada pelos órgãos políticos, pode resultar em

danos irreversíveis para o futuro (Dos Santos; Pinto & Catunda, 2015).

No Brasil, embora o sistema de Resíduos de Construção e Demolição (RCD) ainda não seja amplamente reconhecido, cidades como São Paulo, Belo Horizonte, Londrina, João Pessoa e Petrolina mostram que ainda há um longo caminho a percorrer para que se tornem referências em reaproveitamento de materiais. Essa realidade sugere uma grande oportunidade de negócio, onde o suporte governamental seria fundamental. A Figura 1, apresentada por Abrelpe (2020), mostra a composição média dos RCD gerados no Brasil.

Figura 1- composição média dos RCD gerados no Brasil

Fonte: Abrelpe, 2020.

A gestão de Resíduos de Construção e Demolição (RCD) pelos governos municipais no Brasil tem enfrentado várias críticas por sua eficácia limitada. Muitas administrações municipais não buscam soluções inovadoras ou eficientes, falham em investir recursos adequadamente e muitas vezes negligenciam a importância dessa questão, deixando de lado a gravidade do problema (Neto; Schalch, 2010). Esta falha na gestão adequada contribui para o aumento dos desafios enfrentados pelo país, especialmente com o impacto direto nos centros urbanos onde o descarte ilegal de resíduos da construção causa danos significativos ao meio ambiente.

Dentro do contexto urbano, o setor de construção civil tem buscado ativamente medidas mais eficazes para gerenciar os RCD. A necessidade de

soluções abrangentes e sustentáveis é urgente, dado que os resíduos não só representam um risco ambiental, mas também uma perda de potencial econômico quando não reciclados ou reutilizados de forma apropriada (Dos Santos; Pinto; Catunda, 2015). A implementação de práticas de reciclagem e reuso no ciclo de vida dos materiais de construção poderia aliviar a pressão sobre os aterros sanitários e contribuir para a criação de uma economia circular dentro do setor.

Em termos práticos, os planos municipais para o manejo dos RCD incluem a coleta de entulhos de pequeno porte utilizando equipamentos específicos, que são destinados a locais apropriados para tratamento ou reciclagem. Esta abordagem é crucial, considerando que pequenas quantidades de entulho muitas vezes compõem uma grande parte dos RCD produzidos nos municípios. A eficiência dessa coleta não só ajuda a reduzir o volume total de resíduos gerados, mas também assegura que esses materiais não acabem em locais inadequados, como áreas vulneráveis que incluem córregos, fundos de vales e áreas ambientais protegidas, o que poderia exacerbar os problemas de poluição e degradação ambiental (Neto; Schalch, 2010).

Além disso, é essencial para as administrações municipais implementar e fortalecer políticas públicas que promovam a educação e a conscientização sobre a importância do manejo adequado dos RCD. Medidas como a promoção de campanhas de conscientização, a regulamentação mais rigorosa do descarte e tratamento de resíduos, e o incentivo à adoção de tecnologias de reciclagem podem desempenhar um papel fundamental na transformação do cenário atual de gestão de RCD nas cidades brasileiras. A colaboração entre os setores público e privado também é vital para desenvolver estratégias eficazes que possam lidar com a complexidade e a magnitude do problema dos resíduos de construção e demolição no ambiente urbano.

3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

O presente trabalho fundamentou-se em uma extensa consulta a prestigiados autores e suas obras publicadas no campo da Engenharia Civil. Para desenvolver esta pesquisa, adotou-se o método da Revisão Bibliográfica Narrativa, que consiste em uma análise cuidadosa e abrangente da literatura disponível sobre um tema

específico, englobando uma variedade de fontes como livros, periódicos, jornais, artigos tanto impressos quanto eletrônicos. Este método permite reconhecer e compreender as contribuições de autores que abordaram o tema anteriormente, destacando a continuidade e evolução do conhecimento na área (Trentini; Paim, 1999).

O referencial teórico adotado é relevante não apenas para fundamentar a proposta do estudo, mas também para enriquecer o diálogo entre os acadêmicos mais relevantes no campo de pesquisa (Silva; Trentini, 2002). Junto à revisão narrativa, empregou-se uma abordagem qualitativa, buscando uma perspectiva de resultados por meio da percepção e análise detalhada, com o objetivo de descrever a complexidade do problema de pesquisa focado na análise textual e contextual dos dados.

Conforme Gil (2017), a revisão bibliográfica deve ser uma análise crítica e imparcial dos materiais já produzidos por outros autores. Tal análise molda-se pelo entendimento e interpretação do pesquisador, fundamentada nos objetivos previamente definidos para o estudo. A pesquisa qualitativa adotada serve como um importante marco referencial, posicionando o pesquisador como elemento central do processo investigativo que utiliza a metodologia de Revisão Bibliográfica Narrativa.

A natureza da pesquisa foi tanto descritiva quanto exploratória. O objetivo da pesquisa exploratória foi descobrir novas perspectivas e questionamentos sobre o uso do concreto reciclado, enquanto a pesquisa descritiva concentrou-se nas características dos processos e métodos relacionados ao concreto reciclado e como esses impactam as operações de engenharia civil.

Para realizar este estudo, procedeu-se a uma revisão de literatura existente que incluiu artigos de periódicos, livros, teses, dissertações e relatórios técnicos. Adicionalmente, utilizou-se pesquisa documental para examinar legislações, regulamentos e diretrizes técnicas relevantes, proporcionando uma base sólida para análise.

Este estudo englobou estudos acadêmicos e técnicos sobre o uso de materiais reciclados na construção, com especial enfoque no concreto reciclado. Esta análise abrangeu um contexto global, incorporando estudos e práticas de diversas nações para oferecer uma perspectiva comparativa ampla e detalhada.

A seleção criteriosa de fontes primárias e secundárias que forneceram

informações valiosas sobre o tema foi fundamental para definir o escopo deste estudo. Estudos de caso exemplares, revisões de políticas e análises de implementação de práticas de reciclagem em engenharia civil foram meticulosamente selecionados para enriquecer o conteúdo.

O método principal para a análise e interpretação dos dados coletados foi a análise de conteúdo, que facilitou a categorização das informações e a identificação de padrões, temas e discrepâncias nas fontes revisadas. Além disso, empregou-se a triangulação de fontes, uma técnica que permitiu validar as informações e assegurar a robustez das conclusões alcançadas neste trabalho acadêmico.

4 ANÁLISE DOS RESULTADOS

4.1 Processos de reciclagem de concreto atuais

Este tópico aborda os procedimentos e desafios contemporâneos associados à atualização tecnológica do concreto dentro da esfera da construção civil. Através de uma análise, o documento recolhe e discute contribuições de diversos autores, evidenciando não somente as vantagens técnicas e ambientais oferecidas pelo concreto reciclado, mas também destacando a crucialidade de aderir a padrões técnicos e de qualidade extremamente rigorosos para garantir sua eficácia e segurança.

A partir de um debate fundamentado nas ideias de Pinto (1999), ressalta-se como a reciclagem do concreto pode aprimorar características essenciais como trabalhabilidade, resistência, compacidade e permeabilidade, mediante a incorporação de resíduos na mistura. Após essas melhorias serem implementadas, conclui-se que o concreto reciclado apresenta equivalência, em diversos aspectos técnicos, ao concreto tradicional, consolidando-se como uma alternativa viável para projetos de construção civil.

Em adição, Angle (2000) sublinha a importância de um exame rigoroso da qualidade do concreto reciclado. Ele insiste na necessidade de observância das normas técnicas brasileiras, como a ABNT NBR 5738 e a ABNT NBR 5739, para assegurar a segurança e a integridade estrutural do material reciclado. Ângulo e

Figueiredo (2011) contribuíram significativamente para reforçar esse ponto de vista, contextualizando a reciclagem de resíduos de construção e demolição (RCD) como uma resposta inventiva às crises e necessidades emergentes, particularmente após a Segunda Guerra Mundial.

Por sua vez, Silva (2009) expande a discussão ao definir a reciclagem como um processo industrial fundamental que transforma materiais descartados em novos produtos. Conforme apontado por Santos (2016) e pela equipe de Schamne, Miranda e Vogt (2016), essa prática promove a sustentabilidade e o fortalecimento da economia local, além de mitigar os impactos ambientais gerados pelo setor da construção civil. Eles argumentam que a reutilização de materiais reciclados contribui para a redução dos custos de gestão de resíduos e para a diminuição da dependência de recursos naturais.

Ainda, os dados estatísticos fornecidos pela Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública e Resíduos Especiais (ABRELPE), mencionados por Santos (2016), ilustram a magnitude do desafio e a necessidade de desenvolver estratégias regionais de reciclagem que se ajustem às particularidades locais. Tais estratégias precisam ser capazes de gerenciar o elevado volume de resíduos gerados, especialmente em regiões com alta produção de RCD.

Finalmente, as discussões sobre os métodos atuais de reciclagem de concreto revelam um panorama complexo e heterogêneo. Os avanços tecnológicos devem ser acompanhados por investimentos contínuos em pesquisa, desenvolvimento e educação. Para ampliar a adoção do concreto reciclado, é imperativo superar barreiras técnicas, regulatórias e culturais. Apenas assim será possível garantir que o concreto reciclado atenda às exigências técnicas, financeiras e ambientais de uma sociedade moderna e sustentável.

4.2 Vantagens do concreto reciclado

A discussão em torno das vantagens do concreto reciclado desdobra-se em um vasto campo de pesquisa e aplicação, como evidenciado pelos estudos de numerosos autores acerca de suas propriedades e usos potenciais na engenharia civil. Grubba (2009) se aprofundou na investigação das fibras do concreto reciclado,

ênfatizando sua aplicabilidade em uma ampla gama de contextos, embora tenha apontado a necessidade de um entendimento mais detalhado sobre suas características específicas quando empregado em composições concretas. Apesar de os agregados reciclados (AR) serem frequentemente utilizados em pavimentações, aterros e sistemas de drenagem, observa-se um interesse crescente em ampliar sua aplicabilidade para outras funções dentro do campo da engenharia civil, refletindo uma evolução na percepção e aceitação desses materiais.

Vieira e Dal Molin (2004) comentam que, embora o uso de AR em concreto esteja em expansão, sua adoção ainda se vê limitada pela ausência de um controle tecnológico rigoroso que assegure sua aplicação correta. A qualidade do concreto reciclado deve satisfazer especificações técnicas exigentes para não comprometer a segurança estrutural, o que exige uma vigilância e um controle de qualidade extremamente meticolosos.

Por outro lado, Santos (2016) destaca os benefícios econômicos e ambientais advindos da substituição de agregados naturais por reciclados, incluindo a diminuição dos custos com materiais e transporte, além de um impacto ambiental reduzido. Estas vantagens são confirmadas por Souza, Assis e Souto (2014), que em seus experimentos verificaram que, em alguns casos, a resistência do concreto reciclado pode superar a do concreto convencional.

Entretanto, Leite (2001) alerta para os desafios técnicos associados à irregularidade e à alta porosidade dos AR, fatores que podem alterar a trabalhabilidade do concreto. Tais condições podem exigir ajustes na proporção de água adicionada à mistura, o que pode afetar adversamente a resistência mecânica do concreto após endurecido. Esses desafios técnicos requerem uma avaliação cuidadosa antes da produção de concreto com AR, para assegurar que as variações nas propriedades dos materiais reciclados não comprometam a qualidade final do produto.

Adicionalmente, a resistência do mercado aos produtos feitos com AR constitui um obstáculo significativo no Brasil, como notado por Vieira e Dal Molin (2004). A superação dessa barreira demanda demonstrações concretas de que o concreto reciclado pode atender aos requisitos técnicos e funcionais exigidos pelo setor.

Globalmente, o emprego de concreto reciclado já se estendeu a aplicações

mais exigentes, como construções residenciais e infraestruturas de grande porte, incluindo portos marítimos e concretos de alta resistência. Esse progresso é particularmente visível em países europeus, onde a reciclagem de RCD é mais avançada, refletindo uma tendência mundial em direção à sustentabilidade e ao uso eficiente de recursos.

Assim, as explicações dos autores não somente refletem as vantagens do concreto reciclado, mas também destacam os desafios que devem ser superados para que sua adoção seja mais abrangente. A pesquisa e o desenvolvimento contínuos são imperativos para otimizar o uso de concreto reciclado, garantindo que ele atenda às demandas técnicas, econômicas e ambientais de uma sociedade moderna

4.3 Barreiras à utilização do concreto reciclado

É fundamental discutir os obstáculos que impedem o uso do concreto reciclado na indústria da construção civil. Pode-se identificar e discutir os principais obstáculos para aumentar a liberdade e o uso do concreto reciclado analisando a literatura e as opiniões de vários autores.

A variabilidade da qualidade dos agregados reciclados (AR) é um dos problemas mais discutidos na literatura. Os profissionais da construção civil que dependem da previsibilidade dos materiais para garantir a segurança das estruturas estão preocupados com o fato de que a ausência de padronização nas propriedades AR pode resultar em concretos com desempenho inconsistente (Grubba 2009).

Silva (2009) enfatiza essa preocupação enfatizando o fato de que os processos de reciclagem frequentemente não fornecem a remoção de todos os contaminantes encontrados em resíduos de construção e demolição, o que pode prejudicar a qualidade do concreto reciclado. Esses contaminantes incluem materiais como papel, plástico e metal, que têm o potencial de alterar as propriedades físicas e químicas da AR.

Além disso, Santos (2016) afirma que existe uma forte resistência cultural à mudança no setor da construção. Por estarem mais familiarizados com as características e comportamentos dos materiais tradicionais, muitos profissionais

continuam a usar esses materiais. Isso pode ser um obstáculo psicológico e técnico para o uso da AR.

Outra grande barreira é a falta de legislação clara e específica, de acordo com Vieira e Dal Molin (2004). Muitos engenheiros e arquitetos hesitam em usar concreto reciclado em projetos porque não há normas técnicas claras que definem os critérios para o uso seguro desse material.

A falta de incentivos financeiros também é um obstáculo, como observa Leite (2001). As empresas optam por não investir em tecnologias de reciclagem porque a implementação dos processos de reciclagem é cara e pode exigir muito dinheiro.

Schamne, Miranda e Vogt (2016) abordam a conscientização e a educação insuficientes sobre os benefícios do concreto reciclado. Eles sugerem que campanhas de informação e programas educacionais podem mudar as percepções e aumentar a demanda por concreto reciclado.

Santos (2016) enfatiza a importância da logística. A distância entre os canteiros de obras e os locais disponíveis para reciclagem de RCD pode tornar o uso de AR inviável economicamente.

Uma preocupação é o desempenho do concreto reciclado a longo prazo, de acordo com Souza, Assis e Souto (2014). É possível que os AR não sejam recomendados para projetos grandes ou estruturas de longa duração se houver dúvidas sobre seu desempenho ao longo do tempo.

Ângulo e Figueiredo (2011) apontam a necessidade de pesquisas adicionais que possam fornecer informações específicas sobre o desempenho do concreto reciclado em diferentes condições ambientais e de carga. Essa escassez de dados pode ser um obstáculo significativo para sua adoção.

Grubba (2009) também enfatiza o desenvolvimento de métodos de teste mais econômicos e eficientes para avaliar a qualidade do concreto reciclado. A indústria e os reguladores podem ter dificuldade em convencer-se da previsão do AR sem esses métodos.

Por último, mas não menos importante, Vieira e Dal Molin (2004) destacam a necessidade de uma abordagem colaborativa entre os governos, as instituições de pesquisa e a indústria da construção civil para superar esses obstáculos. A cooperação pode resultar em desenvolvimentos tecnológicos, regulamentações mais específicas e uma maior facilidade do concreto reciclado.

Portanto, embora o concreto reciclado tenha muitas vantagens potenciais, os obstáculos à sua utilização são muitos e variados. É necessário um esforço conjunto e uma mudança de perspectiva em toda a indústria da construção civil para esses obstáculos.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este estudo teve como objetivo avaliar os efeitos técnicos e ambientais do uso de concreto reciclado em projetos de engenharia civil. A pesquisa concentrou-se em descrever os processos atuais de reciclagem de concreto, as vantagens econômicas e ambientais deste material e as restrições técnicas, regulatórias e de mercado que limitam seu uso mais amplo.

Foi adotada uma abordagem de revisão bibliográfica, permitindo uma análise da literatura relevante, incluindo estudos de caso e revisões normativas. O método qualitativo foi considerado adequado para explorar as complexidades do tema, facilitando uma interpretação dos dados coletados.

Os objetivos foram alcançados com a apresentação de uma descrição dos métodos atuais de reciclagem de concreto, a demonstração dos benefícios financeiros e ambientais do concreto reciclado e a identificação dos principais obstáculos que impedem sua adoção mais ampla. O estudo também proporcionou uma compreensão melhorada da aplicação do concreto reciclado na construção civil, destacando seus benefícios e limitações. A literatura consultada respaldou-se nas análises e conclusões da pesquisa, viabilizando perspectivas que permitiram uma avaliação abrangente sobre o tema.

Conclui-se que, apesar dos benefícios do concreto reciclado para a sustentabilidade econômica, existem barreiras técnicas e normativas significativas. Mudanças nas políticas públicas e práticas industriais são necessárias para encorajar o uso mais amplo deste material. A promoção do concreto reciclado na construção civil poderia ser facilitada pela adoção de diretrizes técnicas claras e incentivos governamentais.

Recomenda-se que pesquisas futuras sobre o concreto reciclado continuem focando na melhoria das técnicas de reciclagem e no aumento do conhecimento sobre seus benefícios. Investigar o desempenho a longo prazo do concreto reciclado em diferentes condições ambientais e de carga é essencial para reduzir as reservas

do mercado.

Este estudo contribui para o conhecimento existente, abrindo caminho para futuras pesquisas que possam resolver os problemas identificados e maximizar os benefícios do concreto reciclado, visando um setor de construção civil mais sustentável.

REFERÊNCIAS

ABRELPE. **Panorama dos resíduos sólidos no Brasil**. Edição 2020. Disponível em: <https://www.meuresiduo.com/news/panorama-dos-residuos-solidos-no-brasil-edicao-2020/>. Acesso em: 01 maio 2024.

ANGULO, S. C.; FIGUEIREDO, Antônio D. de. **Concreto com agregado reciclado**. In: **Livro Concreto: Ciência e Tecnologia**. São Paulo: Instituto Brasileiro do Concreto – IBRACON, 2011. Capítulo 47. Disponível em: <link>. Acesso em: 18 abril 2024.

BRASIL. Lei nº 12.305, de 2 de agosto de 2010. Institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos; altera a Lei nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998; e dá outras providências. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 3 ago. 2010. Seção 1, p. 3.

CURITIBA. **Secretaria Municipal do Meio Ambiente**. Plano de Gerenciamento de Resíduos do Município de Curitiba, v. 4, p. 1-186, 2004.

EVANGELISTA, P. P. A.; COSTA, D. B.; ZANTA, V. M. **Alternativa sustentável para destinação de resíduos de construção classe A: sistemática para reciclagem em canteiros de obras**. Ambiente Construído, Porto Alegre, v. 10, n. 3, p. 23-40, julho/setembro, 2010.

GIL, A. C. **Como elaborar projetos de pesquisa**. 6a ed. São Paulo: Atlas, 2017. 192 p.

GRUBBA, David Christian Regis Pereira. **Estudo do comportamento mecânico de um agregado reciclado de concreto para utilização na construção rodoviária**. 2009. 163 f. Dissertação (Mestrado em Engenharia Civil, Transportes) – Universidade de São Paulo, São Paulo – SP, 2009.

LEITE, Mônica Batista. **Avaliação de propriedades mecânicas de concretos produzidos com agregados reciclados de resíduos de construção e demolição**. 2001. 290 f. Tese (Doutorado em Engenharia Civil) – Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre – RS, 2001.

MARQUES NETO, J. C.; SCHALCH, V. **Gestão dos Resíduos de Construção e Demolição: Estudo da Situação no Município de São Carlos, SP**. Engenharia Civil, Minho, Portugal, v. 36, p. 41-50, 2010.

PINTO, T. P. **Metodologia para a gestão diferenciada de resíduos sólidos da**

construção urbana. Tese (Doutorado em Engenharia da Construção Civil e Urbana) – Escola Politécnica da USP, São Paulo, 1999.

SANTOS, Ana Amélia dos. **Concreto com agregado graúdo reciclado de concreto: Dosagem e produção.** 2016. 135 f. Mestrado: Engenharia Civil e Ambiental – Universidade Estadual de Feira de Santana, Feira de Santana – BA, 2016.

SILVA, César Augusto Rodrigues. **Estudo do agregado reciclado de construção civil em misturas betuminosas para vias urbanas.** 2009. 220 f. Mestrado – Programa de pós-graduação em Engenharia Civil – Universidade Federal de Ouro Preto, Ouro Preto – MG, 2009.

TRENTINI, M.; PAIM, Lygia. **Pesquisa em enfermagem: Uma modalidade convergente-assistencial.** Florianópolis: Editora da UFSC, 1999. 168 p.

VR GESTÃO DE RESÍDUOS. **Gestão de resíduos industriais.** 2019. Disponível em: <https://vrgestaoresiduos.com.br/>. Acesso em: 28 abr. 2024.